

5-7 YOSHLI AKROBATLARDA HARAKATLI O'YINLAR ORQALI JISMONIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH.

Raxmonova Kamolaxon Shoirjon qizi

*O'zDJTSU Gimnastika nazariyasi va uslubiyati
kafedrasi stajyor-tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada 5-7 yoshli akrobatlar uchun mo'ljallangan harakatli o'yinlar, jismoniy mashqlar, akrobatika sport turiga xos mashg'ulotlar tavsiya etiladi. Akrobatik mashqlardan unumli foydalanish bolalarni barcha bajaradigan harakatlarni aniq va ravshan bajarishga odatlantirishi, harakatli o'yinlarda esa bolalar o'rgangan hamda o'zlashtirgan asosiy harakat ko'nikma va malakalaridan foydalanishi, jismoniy sifatlarini shakllantirish to'g'risida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. harakatli o'yinlar, jismoniy mashqlar, ko'nikma va malaka, kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik.

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi tufayli barcha sohalarda har tomonlama yuksalish yuz berayotgani, tub ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy o'zgarishlar, umuminsoniy qadriyatlar tizimida yangilanish, insonning barcha shaxsiy ehtiyojlari, talablari va manfaatlari birinchi o'ringa ko'tarilayotgani, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy-ahloqiy va jismoniy imkoniyatlari yanada oshayotgani bugungi kunda sir emas.

Shu munosabat bilan yangi tarbiyalashning murakkab va ko'p qirrali muammosining muhim yo'nalishi har bir kishiga o'z sog'lig'i to'g'risida o'zi qayg'urish madaniyatini singdirishdir. Uni tarkib toptirish uchun oila, maktab, mahalla, sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport tizimlarining xodimlari butun kuch-quvvatini, g'ayratlarini ishga solib bolaning ongiga yoshligidan jismoniy tarbiyaga bo'lgan muhabbatni singdirib borishlari darkor.

5-7 yoshdagi bolalarni jismoniy rivojlantirish masalalari o'ziga xos xususiyatlarga ega hisoblanadi.. Jismoniy jihatdan ancha taraqqiy etgan davr ayni 5-7 yoshga to'g'ri keladi. Bo'y o'sishi va vazni aniq ko'rsatkichlar bilan belgilanmay, balki muntazam nazorat qilinib boriladi. Murabbiy va ota-onalar

jismoniy tarbiya faoliyatiga oid turli usullarni bola bilan birgalikda (uning xohishini hisobga olgan holda) tanlashlari maqsadga muvofiqdir. Bolaning jismoniy tarbiya bo'yicha mashqlarni ongli ravishda tushunib, aniq va to'g'ri bajarishiga, harakatli o'yinlar qoidasiga rioya etishiga alohida e'tibor berish kerak.¹

Chaqqonlik, tezkorlik, chidamlilik kabi harakat sifatlarining rivojlanganligi bolaning harakat malakalarini (yugurish, sakrash, uloqtirish) hamda sport mashqlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishiga imkoniyat yaratadi. Sanab o'tilgan harakat sifatleri qatoriga mushak kuchini namoyon etish qobiliyatini ham kiritish mumkin. Harakatni to'g'ri o'zlashtirish aynan mushak kuchiga bog'liq. Yetarli darajada rivojlangan kuchga ega bo'lmasdan turib, tez yoki uzoq yugurish, suzish, chang'ida yurish, baland sakrash, uzoqqa uloqtirish mumkin emas. Chayir va kuchli bola yangi harakatlarni oson o'zlashtiradi, o'ziga ishonadi, qiyinchiliklarni yengib o'ta oladi va hatto yuqori yuklamali mashqlarni yaxshi ko'radi.

Jismoniy sifatlar tezkorlik, chaqqonlikni o'stirish. Mashqlarni bajarish paytida chidamlilik va kuch ko'rsatishga imkon berish; muvozanat saqlashni his etishni, harakatlarni boshqarishni va bo'shliqda chamalashni takomillashtirish. Berilgan masofani o'rta tezlikda yugurib o'tishga o'rgatish. Turgan joyida va harakat vaqtida tezlik bilan saflanish va qayta saflanishga; kolonnada, safda doirada tekislanishga o'rgatish. to'g'ri qad-qomatni shakllantirish. Uyushqoqlik bilan harakat qilishga, matonat, mustaqillik ko'rsatishga o'rgatish jismoniy mashqlarga qiziqtirishni qo'llab-quvvatlash, ularni faqat ko'rsatgandagina emas, balki so'z bilan tushuntirganda ham aniq bajarishga o'rgata borish. Mashqlarni aniq, berilgan tezlikda, musiqa bilan bir usulda bajarish. Harakatli o'yinlarda mustaqil qatnashish, sport o'yinlaridagi harakatlar ko'nikmasini o'zlashtirish ishtiyoqini o'stirish, o'yinda o'z xatti-harakatiga va tengdoshining xulqiga adolatli hamda vijdonan baho berish, o'zaro do'stlik munosabatlarini namoyon qilishga o'rgatish.

Muvozanatni saqlash mashqlari. Gimnastika o'rindig'i bo'ylab oyoqlarni yoni bilan qo'yib yonlab, qum solingan qopchani orqalab, bir oyoq bilan o'tirib

¹ T.Usmanxodjayev, M. Nuriddinova, X. Meliyev, A. Olimov "Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya" Qayta ishlangan va to'ldirilgan 2-nashri, O'quv qo'llanma Chirchiq – 2019y.

ikkinchisini esa o'rindiqning yonidan oldinga o'tkazib, to'g'ri oyoqni ko'tarib va uning tagida qarsak chalib o'tish. Gimnastika o'rindig'i bo'ylab yurish, o'rta kelganda to'xtash va tayoqchanning ustidan hatlab o'tish. Gimnastika o'rindig'i bo'ylab to'g'ri va yon tomon bilan o'tish. Oyoqlar uchida turish, berilgan signal bo'yicha ko'zlarni yumib bir oyoq uchida turish, kub, gimnastika o'rindig'i ustida turib xuddi o'shanday qilish, qo'llarni yuqoriga ko'targan holda qimirlatib, orqaga aylanish. Katta to'ldirma to'p ustida muvozanatni saqlab turish, ko'zlarni yumib aylanish, to'xtash, berilgan holatni egallash.

5-7 yoshdagi akrobatlar uchun mo'ljallangan sport o'yinlari. «Qorni kim uzoqqa otish» o'yini. Bolalar chiziq oldida turib, birin-ketin qorni imkon qadar uzoqqa otadilar. Qor tushgan joy tayoqcha bilan belgilanadi. O'yin oxirida qorni eng uzoqqa otgan bolalar rag'batlantiriladi.

«Arg'imchoqdan sakrash» o'yini. Arg'imchoqlarni oldinga va orqaga aylantirib sakrash. Navbat bilan goh o'ng, goh chap oyoqda sakrash. Oldinga sakrab bir oyoqdan ikkinchi oyoqqa sakrash. Kim arg'imchoqdan sakrab maydonning qarama-qarshi tomoniga birinchi yetib kelsa, u g'olib sanaladi.

«Yong'oq» o'yini. Bu o'yinni 23 yoki undan ortiq bola o'ynashi mumkin. Yerga doira chiziladi va doirani 2ga bo'luvchi chiziq tortiladi. Doira ichiga to'g'ri chiziq ustiga yong'oq terib qo'yiladi. Doiradan 1,52 metr masofa uzoqlikda yana bir to'g'ri chiziq chiziladi, bolalar shu chiziqqa turishlari kerak. Har bir bolaga yong'oq beriladi. Bola chiziqqa turib, doira ichidagi yong'oqni poylab uradi. Yong'oqni aniq nishonga olgan bola yong'oqni yutib oladi. O'yin shu tariqa davom etadi. Eng ko'p yong'oq yig'gan bola g'olib deb topiladi.

«To'xta» o'yini. O'yin uchun doira chiziladi. Bolalar shu doira ichida turadilar. Bir bola istagan o'rtog'iga qaratib to'pni tepaga otadi. Hamma bolalar birdaniga doiradan chiqib qocha boshlaydilar. Nomi aytilgan bola chaqqonlik bilan to'pni yerga tushirmasdan ilib oladi, keyin yana bir bolaga qaratib to'p tepaga otiladi, o'yin shu tariqa davom etadi.²

² T.Usmanxodjayev, M. Nuriddinova, X. Meliyev, A. Olimov "Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya" Qayta ishlangan va to'ldirilgan 2-nashri, O'quv qo'llanma Chirchiq – 2019y.

5-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan kompleks mashqlar.³

Gimnastika yurishning turli mashqlaridan boshlanadi: oddiy yurish, tovondan oyoq uchiga bosib yurish, sakrab-sakrab qo'llarni siltab tepaga ko'tarish, oldinga yurish, devor oldida to'xtashlar.

1. Dastlabki holat: devor tagida orqa bilan tiralib turish, bosh va kurakni devorga tekkizib turish. Qo'llarni tepaga yonlarga ko'tarish, panjalarni devorga qo'yib asta-sekin sirpanib tushirish (8–10 marta qaytarish).

2. Dastlabki holat: Ketma-ket oyoqlarni ko'tarib tushirish, oyoqlarni to'g'ri ushlash (4–5 marta, har qaysi oyoqda qaytarish).

3. Dastlabki holat: oldinga egilish, devordan chetlanmagan holda, qo'llarni oyoq uchlariga tekkizish (oyoqlarni tizzadan bukmasdan).

4. Dastlabki holat: devorga yuz tomon bilan katta bo'lmagan qadam oralig'ida turish, qo'l kaftlari yelka to'g'risida devorda. Qo'llarni bukib, devorga yaqinlashish. Qo'llarni yozib dastlabki holatga qaytish (7–8 marta qaytarish).

Koptokni (rezinali, tennis) tepaga yoki yerga urib ilib olish (10–12 marta qaytarish). O'ng va chap qo'l bilan koptokni qisish.

5. Dastlabki holat: devorga yuz tomon bir qadam oraliqda turish. Kaftlar bel to'g'risida. Navbatma-navbat oyoq uchlariga ko'tarilib, oyoq panjasiga to'liq turish – chap, o'ng, ya'ni joyda turib yurishni taqlid qilish, asta-sekin sur'atni oshirish (2–3 marta 10–15 soniyadan qaytarish).

Har qaysi gimnastika kompleksini 7–10 kun ichida o'zgartirmasdan qaytarib turish mumkin yoki mashqlarni biroz murakkablashtirib harakatlarni bola uchun qiziqarli, o'zlashtira oladigan qilish maqsadga muvofiq. Bu bolalarning kundalik gimnastikaga qiziqishlarini ta'minlaydi.

Quyida ko'rsatilgan harakatli o'yinlar 5-7 yoshli bolalarni jismoniy sifatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

«JUFT-JUFT BO'LIB SAYRGA CHIQISH»⁴

³ A.Eshstayev "Umumrivojlantiruvchi mashqlarni o'tkazish usuliyati Uslubiy tavifnoma T.:2004y

⁴ T.Usmanxodjayev, M. Nuriddinova, X. Meliyev, A. Olimov "Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya" Qayta ishlangan va to'ldirilgan 2-nashri, O'quv qo'llanma Chirchiq – 2019y.

Maydonchani bir tomonidan arg'amchi yoki chilvirdan (stullar yoki ustunlarga bog'lab) darvoza yasaladi. Bolalar tarbiyachi yordamida qo'llarini ushlab, juft-juft bo'lib turadilar. Tarbiyachining «O'ynagani ketdik», degan ishorasidan keyin juft-juft bo'lib darvoza orqali o'tib, maydoncha bo'ylab tarqaladilar. Ular bu yerda irg'ishlab sakrashi, cho'nqayib o'tirishi – meva, gullar terishi mumkin. Tarbiyachining «Uyga ketamiz», degan signalidan so'ng yana juft-juft bo'lib turadilar va darvoza orqali o'tadilar. Bolalar qo'llarini ushlab, juft-juft bo'lib, bir-birlaridan o'tib va qolib ketmasdan, o'zlarining harakatlarini moslashtirib yuradilar; darvozadan o'tayotganda bir-birlariga yo'l beradilar. O'yinni murakkablashtirish uchun yana bitta darvoza qo'yib, undan o'tishni taklif qilish mumkin.

«BAYROQCHAGA KIM TEZROQ YETIB BORADI?»

Bolalar 3–4 ta teng guruhlariga bo'linadilar va chiqib ketishlari mumkin bo'lmagan chiziq oldida, oralarida bir necha joy qoldirib, qatorga saflanadilar. Bu chiziqdan 4–5 m narida har bir qator ro'parasida darvozachalar o'rnatiladi. Undan nariga chiziq chizilib, bayroqcha qo'yiladi. Shartli signal bo'yicha qatorida birinchi bo'lib turgan bolalar darvoza tomon yuguradilar, uning tagidan emaklab o'tib, bayroqchaga qarab yuguradilar, bayroqchani olib, yuqoriga ko'taradilar va hilpiratadilar. So'ngra bayroqchani asta polga qo'yib, yugurib orqaga qaytadilar va o'z qatorlarining oxiriga borib turadilar. Birinchi bo'lib yugurib kelgan bola yutgan hisoblanadi. Navbatdagilar bayroqcha tomon yuguradilar. O'yinni boshqacharoq o'tkazish, bolalarga darvozagacha yugurib emas, balki cho'kkalab, emaklab yoki tirsak va tizzalarga tayanib sudralib borishni topshirish mumkin. Bayroqchani polga tashlash man etiladi. Engashib tayoqchani ma'lum tomonga sekin qo'yish kerak.

«PREDMETNI KO'TAR!»

Maydoncha bo'ylab koptok, bayroqchalar qo'yiladi. Bolalar ularning orasidan bosmasdan aylanib o'tishga harakat qiladilar. Tarbiyachining: «Ol!» degan signalidan keyin to'xtab, yaqindagi koptokni yoki bayroqchani olib, yuqoriga ko'taradilar. So'ngra yerga qo'yib, yana yura boshlaydilar. Bolalar boshni pastga

tushirmasdan, oldinga qarab, bir-birlariga yo‘l berib yurishlari kerak. Signal berilgan vaqtda o‘zlariga yaqin bo‘lgan bitta buyumni olishlari mumkin.

«EHTIYOT BO‘L!»

Bolalar stulda o‘tiradilar. Ularning oldiga gimnastika o‘rindig‘i qo‘yiladi, tarbiyachi bolalardan birortasiga o‘rindiqning oxiriga kelib turishni taklif qiladi. Bola o‘rindiq ustiga chiqib, ikki qirrasidan ushlab, emaklab, uning oxiriga boradi. So‘ngra o‘rnidan turib, pastga tushadi.

«ARQON USTIDAN»

Tarbiyachi birorta kattaroq bolalardan arg‘amchi yoki qisqaroq arqon uchlaridan ushlab turishni, uning o‘rtasini yerga tekkizib turishni taklif qiladi. Bir necha bolaga «Arqon ustidan sakrab o‘ting», deydi. Ular navbatma-navbat kelib arqon ustidan ikki oyoqda depsinib, sakrab o‘tadilar. Keyin esa hamma xohlovchilar yerda yotgan arqon ustidan o‘tishlari mumkin. Arqonni 2–3 sm ga, so‘ngra esa bundan balandroq ko‘tarish mumkin.

«BIR OYOQDA YO‘LAKCHA BO‘YLAB SAKRASH»

Tarbiyachi maydonga uzunligi 2–3 m bo‘lgan bir-biridan 50–60 sm masofada ikkita chiziq chizadi. Bu – yo‘lakcha. Xonaning ichida o‘ynash uchun polga ikkita tayoq yoki arqonni xuddi shu masofada qo‘yish mumkin. Tarbiyachi bir necha bolaga yo‘lakcha bo‘ylab bir oyoqda sakrashni taklif qiladi. Bolalar navbatma-navbat yo‘lakchani oxirigacha bitta oyoqda sakrab borishga harakat qiladilar.

ADABIYOTLAR.

1. T.Usmanxodjayev, M. Nuriddinova, X. Meliyev, A. Olimov “Maktabgacha ta’limda jismoniy tarbiya” Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 2-nashri, O‘quv qo‘llanma Chirchiq – 2019y.

2. A.Eshtayev “Umumrivojlantiruvchi mashqlarni o‘tkazish usuliyati Uslubiy tavifnoma T.:2004y